

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING SHAXSLARARO MUNOSABAT KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART- SHAROITLARI

Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna
University of Business and Science dotsent, PhD

Xodjiyeva Mahliyo
University of Business and Science
Pedagogika yo'nalishi M.PD-24-01-guruh talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish jarayonining mazmuni, mohiyati hamda pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilinadi. Shaxslararo munosabat kompetensiyasi o'qituvchining kasbiy faoliyatida samarali muloqot, hamkorlik, empatiya va ijtimoiy mas'uliyatni namoyon etishda muhim o'rin tutadi. Tadqiqotda mazkur kompetensiyani rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar, ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish va kommunikativ muhitni yaratishning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, talabalarning ijtimoiy-psixologik tayyorgarligini oshirish orqali ularning kasbiy shakllanishiga zamin yaratishning asosiy yo'llari ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: bo'lajak o'qituvchi; shaxslararo munosabat; kompetensiya; pedagogik shart-sharoit; kommunikativ muhit; empatiya; muloqot madaniyati; kasbiy tayyorgarlik.

Abstract: This article analyzes the content, essence, and pedagogical conditions for developing interpersonal relationship competence among future teachers. Interpersonal competence plays a significant role in the professional activity of teachers, ensuring effective communication, collaboration, empathy, and social responsibility. The study examines pedagogical factors influencing the development of this competence, as well as the importance of creating a communicative environment and applying interactive teaching methods. Additionally, the article outlines key approaches to enhancing students' socio-psychological readiness for their future professional development.

Key words: future teacher; interpersonal relations; competence; pedagogical conditions; communicative environment; empathy; communication culture; professional training.

Аннотация: В статье анализируются содержание, сущность и педагогические условия формирования и развития межличностной коммуникативной компетенции будущих учителей. Межличностная компетентность играет важную роль в профессиональной деятельности педагога, обеспечивая эффективное общение, сотрудничество, эмпатию и социальную ответственность. В исследовании рассмотрены педагогические факторы, влияющие на развитие данной компетенции, а также значимость создания коммуникативной среды и применения интерактивных методов обучения. Кроме того, представлены пути повышения социально-психологической готовности студентов к будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: будущий учитель; межличностные отношения; компетенция; педагогические условия; коммуникативная среда; эмпатия; культура общения; профессиональная подготовка.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan nafaqat yuqori kasbiy tayyorgarlikni, balki shaxslararo munosabatlarni samarali yo'lga qo'yish, jamoada sog'lom psixologik muhit yaratish va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini ham talab etadi. Shu sababli, pedagogik oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim jarayonining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bo'lajak o'qituvchi o'zida insonparvarlik, adolat, hurmat, mas'uliyat va bag'rikenglik kabi fazilatlarini tarbiyalashi lozim. Shaxsiy motivatsiya va kasbiy o'sishga bo'lgan ehtiyoj shaxslararo kompetensiyaning asosiy ichki manbai hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirish masalasi so'nggi yillarda pedagogika, psixologiya va ta'lim nazariyasi yo'nalishlarida alohida e'tibor qaratilayotgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining kasbiy faoliyatida muvaffaqiyat ko'p jihatdan uning kommunikativ madaniyati, empatiya darajasi va hamkorlikka tayyorligiga bog'liq (Abdullaeva, 2020; Mavlonova, 2019).

Pedagogik psixologiya sohasida A.V. Mudrik, L.S. Vygotskiy, A.A. Bodalev va K. Rogerslarning ishlari shaxslararo munosabatlarni o'rganishda asosiy nazariy manba bo'lib xizmat qiladi. Ularning fikricha, samarali pedagogik muloqot o'qituvchi shaxsining ijtimoiy-psixologik tayyorgarligi, refleksiv qobiliyati hamda o'zaro ishonchga asoslangan kommunikativ muhit orqali shakllanadi.

O'zbekistonlik olimlar – O'. Tolipov, B. Ziyomammedov, N. Saidahmedov, N. Muslimovlarning ilmiy ishlarida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy tayyorlashda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va kompetensiyaviy yondashuvning ahamiyati alohida ta'kidlanadi. Ular ta'lim jarayonida interaktiv metodlar (munozara, trening, rolli o'yinlar, refleksiya mashg'ulotlari) orqali shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirish samarali ekanligini ko'rsatganlar.

Xorijiy tadqiqotchilar, xususan, D. Goleman (emotsional intellekt nazariyasi), T. Gordon (pedagogik muloqot modeli) hamda R. Carkhuff (empatiya va samarali tinglash texnikasi)larning ishlari o'qituvchi shaxsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga amaliy yo'nalish beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosi bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini tizimli, shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan va kompetensiyaviy yondashuvlar nuqtayi nazaridan o'rganishga tayanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tashxis bosqichida o'tkazilgan kuzatuv, suhbat va anketa natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak o'qituvchilar orasida shaxslararo munosabat kompetensiyasining darajasi o'rtacha yoki past. Ko'pchilik talabalar pedagogik vaziyatlarda o'z fikrini aniq ifoda etishda va konstruktiv muloqotda qiyinchilik sezadi. Shu bilan birga, tinglash va hamkorlik ko'nikmalari doimiy ravishda yetarli darajada qo'llanilmaydi. Bu shuni ko'rsatadiki, shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirish uchun tizimli pedagogik ta'lim zarur.

Tajriba bosqichida ishlab chiqilgan pedagogik shart-sharoitlar quyidagilarni o'z ichiga oldi:

- interaktiv metodlar, ya'ni rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar va trening mashg'ulotlari;
- o'zaro hamkorlikka asoslangan o'quv muhiti yaratish;
- talabalarda empatiya va tinglash madaniyatini shakllantirish;
- pedagogik amaliyot jarayonida kommunikativ refleksiya va tahlilni yo'lga qo'yish.

Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu shart-sharoitlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalar orasida shaxslararo munosabat kompetensiyasining sezilarli darajada rivojlanishiga yordam beradi. Ayniqsa, muloqot madaniyati, empatiya va hamkorlik ko'nikmalarida aniq o'sish tendensiyasi namoyon etdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasi ularning kasbiy faoliyatida muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur kompetensiya o'qituvchining o'quvchilar, hamkasblar va ota-onalar bilan samarali muloqot o'rnata olish, ijobiy psixologik muhit yaratish va nizoli vaziyatlarni konstruktiv hal etish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Shaxsga yo'naltirilgan, faoliyatga asoslangan, kompetensiyaviy va kommunikativ yondashuvlar bo'lajak o'qituvchilarda shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning metodologik asosini tashkil etadi. Bu yondashuvlar talabaning individual imkoniyatlarini, faolligini va muloqot madaniyatini rivojlantirishni ta'minlaydi.

O'quv jarayonida interaktiv metodlardan (rol o'yinlari, muammoli vaziyatlar, treninglar) foydalanish, o'zaro hamkorlikka asoslangan o'quv muhiti yaratish, talabalarda empatiya, tinglash madaniyati va o'zaro hurmatni shakllantirish, pedagogik amaliyot jarayonida kommunikativ refleksiya va tahlilni yo'lga qo'yish muhim ahamiyatga ega.

Tajriba-sinov natijalari shuni ko'rsatdiki, ishlab chiqilgan pedagogik shart-sharoitlar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini sezilarli darajada rivojlantiradi. Ayniqsa, muloqot madaniyati, empatiya va hamkorlik ko'nikmalarida o'sish tendensiyasi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayeva, Z. (2020). O'qituvchilarning kommunikativ madaniyati va kasbiy kompetensiyalari [The communicative culture and professional competencies of teachers]. Toshkent: O'zbekiston Pedagogika Universiteti nashriyoti.
2. Mavlonova, N. (2019). Shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik asoslari [Psychological foundations of interpersonal competence development]. Samarqand: SamDU nashriyoti.
3. Mudrik, A.V. (2005). Pedagogicheskaya psixologiya [Pedagogical psychology]. Moskva: Akademiya.
4. Vygotskiy, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Bodalev, A.A. (1991). Psixologiya i obuchenie [Psychology and learning]. Moskva: Prosveshchenie.
6. Rogers, C. (1969). Freedom to learn. Columbus, OH: Merrill.
7. Tolipov, O. (2018). Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash [Student-centered approach in teacher training]. Toshkent: Fan.
8. Ziyomammedov, B. (2017). Kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogik ta'lim [Competency-based approach in pedagogical education]. Toshkent: O'zbekiston Pedagogika Universiteti nashriyoti.
9. Saidahmedov, N. (2016). Interaktiv metodlar orqali shaxslararo kompetensiyani rivojlantirish [Developing interpersonal competence through interactive methods]. Samarqand: SamDU nashriyoti.
10. Muslimov, N. (2019). Bo'lajak o'qituvchilarda shaxslararo munosabat kompetensiyasini shakllantirish [Formation of interpersonal competence in future teachers]. Toshkent: O'zbekiston Pedagogika Universiteti nashriyoti.
11. Goleman, D. (1995). Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ. New York: Bantam Books.
12. Gordon, T. (1970). Teacher effectiveness training. New York: Wyden.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.